

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

11 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 11, НОМЕР 2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 11, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2026

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2026-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Nishanov Sanjar Yuldibaevich SOCIO-LEGAL AND OTHER CAUSES OF THE DEFORMATION OF THE JUDGE'S LEGAL CONSCIOUSNESS.....	5
2. Абзалова Хуршида Мирзиятовна ЭВОЛЮЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВСТВЕННОСТИ.....	13
3. Altiyev Razzoq Saidovich QILMISHNI JINOYAT OBYEKTI BELGILARI BO'YICHA KVALIFIKATSIYA QILISHNING UMUMIY TAVSIFI.....	21
4. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ИНСОННИ УНДАН АЪЗОЛАРИНИ ВА (ЁКИ) ТЎҚИМАЛАРИНИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ УЧУН ОЛИШГА РОЗИЛИК БЕРИШГА МАЖБУРЛАШ ЖИНОЯТИ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ.....	30
5. Mahmudov Olmas Tolif o'g'li JINOYAT TARKIBI TUSHUNCHASI VA UNING ANAMIYATI.....	40
6. Марданов Жасурбек Отабек угли СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ВОВЛЕЧЕНИЕ», «СКЛОНЕНИЕ», «ПРИНУЖДЕНИЕ» И «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В АНТИСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.....	48
7. Mirzayev Fayzulla Ibodullayevich JINOIY DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISH TUSHUNCHASIGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR VA UNING HUQUQIY TALQINI.....	56
8. Odilov Marlen Jumamradovich АНОЛИ СОГ'ЛИГ'ИГА ХАВФ ТУГ'ДИРУВЧИ ВОСИТАЛАР ВА МОДДАЛАРНИ ИСТЕ'МОЛ ҚИЛИШГА ЈАЛБ ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЈИНОИЙ ЈАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	63
9. Rozimova Qunduz Yuldashevna O'ZBEKISTON JINOYAT QONUNCHILIGIDA YENGILROQ JAZO TAYINLASH MASALASI.....	71
10. Рузиев Маъруфжон Муртазаевич ШАРИАТДА ЖИНОЯТ ВА ЖАЗО МАСАЛАЛАРИ.....	78
11. Суванов Сардор Бахадирович КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАР БИЛАН ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛА ҚИЛИШ ЖИНОЯТЛАРИ ТУШУНЧАСИ ВА ИЖТИМОЙ ХАВФЛИЛИГИ.....	86
12. Normatova Shirin Abdalnabiyevna AYRIM XORIJIY DAVLATLAR QONUNCHILIGIDA TAZYIQ VA ZO'RAVONLIKDAN JABRLANGAN AYOLLARNI REABILITATSIYA QILISH MASALALARI.....	96

12.00.08-УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Абзалова Хуршида Мирзиятовна,
 Профессор кафедры Уголовное право, криминология и
 противодействие коррупции Ташкентского
 государственного юридического университета,
 доктор юридических наук,
 E-mail: lawyer_abzalova@mail.ru

**ЭВОЛЮЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
 ПРОТИВ НРАВСТВЕННОСТИ**

For citation: Abzalova Khurshida Mirziyatovna. THE EVOLUTION OF CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMES AGAINST MORALITY. Journal of Law Research. 2026, 11 vol., issue 2.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18621713>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена историко-правовому анализу формирования и развития уголовно-правовой ответственности за преступления против нравственности на территории Республики Узбекистан. На основе сравнительного исследования правовых, религиозных и обычных источников — от зороастрийских норм «Авесты», мусульманского права (шариата), древневосточных правовых памятников до советского и современного уголовного законодательства — выявлены этапы эволюции представлений о нравственности как объекте уголовно-правовой охраны. Проанализированы виды соответствующих преступлений и система наказаний в различные исторические периоды. Обоснована условная периодизация развития законодательства и обозначены направления его дальнейшего совершенствования с учётом современных социально-правовых реалий.

Абзалова Хуршида Мирзиятовна,
 Тошкент давлат юридик университети
 Жиноят ҳуқуқи, криминология ва коррупцияга қарши
 курашиш шўбаси профессори, юридик фанлари доктори
 E-mail: lawyer_abzalova@mail.ru

**AXLOQQA QARSHI JINOYATLAR UCHUN JINOIY-HUQUQIY JAVOBGARLIK
 EVOLYUTSIYASI**

ANNOTATSIYA

Maqola O‘zbekiston Respublikasi hududida axloqqa qarshi jinoyatlar uchun jinoiy-huquqiy javobgarlikning shakllanishi va rivojlanishining tarixiy-huquqiy tahliliga bag‘ishlangan. Zardushtiylik me‘yorlari "Avesto," musulmon huquqi (shariat), qadimgi sharq huquqiy yodgorliklaridan tortib, sovet va zamonaviy jinoyat qonunchiligigacha bo‘lgan huquqiy, diniy va odat manbalarini qiyosiy o‘rganish asosida axloq jinoyat-huquqiy muhofaza obyekti ekanligi to‘g‘risidagi

tasavvurlarning evolyutsiya bosqichlari aniqlandi. Turli tarixiy davrlarda tegishli jinoyatlarning turlari va jazo tizimi tahlil qilingan. Qonun hujjatlari rivojlanishini shartli ravishda davrlashtirish asoslantirilgan va zamonaviy ijtimoiy-huquqiy voqeliklarni hisobga olgan holda uni yanada takomillashtirish yoʻnalishlari koʻrsatib berilgan.

Abzalova Khurshida Mirziyatovna,
 Professor of the Department of Criminal Law,
 Criminology and Anti-Corruption
 of Tashkent State Law University, Doctor of Law,
 E-mail: lawyer_abzalova@mail.ru

THE EVOLUTION OF CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMES AGAINST MORALITY

ANNOTATION

The article is devoted to the historical and legal analysis of the formation and development of criminal liability for crimes against morality in the territory of the Republic of Uzbekistan. Based on a comparative study of legal, religious, and customary sources - from the Zoroastrian norms of the "Avesta," Muslim law (sharia), ancient Eastern legal monuments to Soviet and modern criminal legislation - the stages of evolution of ideas about morality as an object of criminal-legal protection have been identified. The types of corresponding crimes and the system of punishment in different historical periods were analyzed. The conditional periodization of the development of legislation is substantiated, and directions for its further improvement, taking into account modern socio-legal realities, are outlined.

Объективное и всестороннее исследование любого социально-правового явления, в том числе такого сложного и многогранного вида преступного поведения, как преступления против нравственности, возможно лишь при условии обращения к анализу его хронологического, иными словами — исторического развития.

Историко-правовое изучение, как правило, осуществляется посредством выделения отдельных периодов, ключевых исторических вех и стадий эволюции, которые оказали наибольшее влияние на формирование и дальнейшее развитие исследуемого явления. В рамках проводимого историко-сравнительного анализа преступлений против нравственности в настоящем исследовании преследуются следующие цели:

во-первых, выявить начальный этап признания деяний, посягающих на нравственные устои общества, в качестве общественно опасных и противоправных;

во-вторых, определить, какие виды преступлений против нравственности выделялись на различных этапах цивилизационного развития человечества, а также установить социальные, культурные и религиозные причины их дифференциации;

во-третьих, проанализировать систему наказаний, применявшихся за совершение преступлений против нравственности, а также выявить особенности и специфику их назначения и исполнения в различные исторические периоды;

в-четвертых, установить характерные отличия, присущие каждому этапу исторического развития уголовного законодательства Республики Узбекистан в аспекте регулирования ответственности за преступления против нравственности;

в-пятых, исследовать нормы уголовного законодательства в конструктивном плане с целью выявления совокупности признаков, позволяющих квалифицировать соответствующие деяния как преступления против нравственности.

Следует отметить, что проведенное нами исследование, равно как и предложенная в его рамках периодизация, носят условный характер, поскольку не обладают нормативным либо иным официально-правовым закреплением. Вместе с тем представляется возможным утверждать, что данная периодизация отличается достаточной степенью обоснованности,

исторической достоверности и научной корректности, поскольку базируется на анализе объективно существующих правовых, религиозных и иных источников.

На территории Узбекистана возникновение и формирование отрасли уголовного права имеет достаточно древнюю историю, одно из наиболее значительных и исторических первой стадией является зороастрийский период [1-С.371]. Этот период истории характерен развитием мощной цивилизации, возникновением первых государств, норм и институтов права. Тем не менее, на стадии формирования норм и институтов права, они объективно не могли развиваться до уровня абстракции и формулирования определений права [2]. Поэтому конкретных определений видов и институтов преступления и наказания еще не существовало. Но это не было препятствием к признанию определенного вида поведения преступлением [3-С.371].

Что касается источников, регулирующих преступные отношения государств, существовавших на территории Центральной Азии, из них Авеста считается самым древним уникальным древним источником. "Авеста" - священный текст зороастризма, древней религии, возникшей в I тысячелетии до нашей эры. "Авеста" содержит зороастрийское учение, ритуалы и этические принципы, но не является кодифицированным правовым документом. Тем не менее, в Авесте существуют некоторые общие нормы и принципы, касающиеся этики и нравственных вопросов. Зороастризм призывает к борьбе против добра, справедливости, праведности и зла. Это подчеркивает важность чистоты, честности, преданности и уважения к другим. В Авесте преступления против нравственности определяются как непрощительные преступления. В частности, мы видим, что лицо, совершившее прелюбодеяние и разврат, было приговорено к смертной казни без каких-либо доказательств, свидетелей и приговоров жрецов-судей [4-С.22]. Следует отметить, что зороастрийцы считали своим долгом защищать и беречь полезную жизнь животных, особенно коров и собак, поскольку оба этих животных были важны для ранних скотоводческих народов [5]. Поэтому, согласно "Авесте," избивание, причинение вреда и убийство животных считались преступлениями против собственности, а тех, кто совершал преступления против животных, наказывали 400-800 ударами плети, пытками раскаленным в огне железным оружием и обращением в рабство. Даже смертная казнь применялась за такие особо тяжкие преступления [6-С.128].

Древнеегипетское общество подходило к вопросу о том, какое деяние считается преступлением и каково наказание за совершенное преступление, с точки зрения этических и религиозных принципов. Согласно уголовному праву древнеегипетского государства, преступления против достоинства личности считались изменой и посягательством на честь. Измена жены мужу считалась тяжким преступлением. В этом случае у изменницы был отрезан нос, а к ее участнице применено наказание в виде кастрации. Преступления религиозного характера, в том числе убийство священных животных, считались тяжкими преступлениями, за которые лицо строго наказывалось [7]. Разграбление могил воспринималось очень серьезно, особенно если это было место захоронения высокопоставленных лиц. Могилы обычно содержали драгоценности и ювелирные изделия, которые часто грабили, чтобы пополнить казну, особенно в периоды ослабления власти. В гробнице фараона Рамзеса II - его мумия была захоронена пять раз. Четыре раза разбойники похищали сначала собственные могилы, а затем могилы, где были перемещены тела. Наказанием за грабеж могилы была смерть. Если пепел умершего не был найден, руки преступника были отрезаны, и его ударили кнутом 100 раз [8]. Кроме того, рытье могилы, где был похоронен труп, и захоронение трупа в запретном месте также считались тяжкими преступлениями. Уши и нос человека, совершившего кражу с разрушением могилы, были отрезаны и посажены на кол [9].

Одним из уникальных памятников древневосточного права являются Законы Хаммурапи, существовавшие в Месопотамии. "Закон Хаммурапи," составленный в Древнем Вавилоне в XVIII веке до нашей эры, был сводом законов и наказаний в своде законов, который также регулировал преступления против морали. Было установлено, что если жена мужчины была задержана при измене с другим мужчиной, их следует связать и бросить в воду (статья 129). Согласно статье 130: Если мужчина, увиденный в общении с женщиной,

убеждает ее вступить с ним в половую связь, а затем отступает от своих обязанностей, он казнится восемьюдесятью ударами палки. Статья 131: Если жена действительно утверждает, что отношения ее мужа с другой женщиной были с ее согласия, они должны быть изгнаны из общества и лишены жилья. Кроме того, в законе Хаммурапи содержались некоторые положения, касающиеся преступлений, связанных с осквернением могилы. Статья 23: В отношении любого, кто крадет из могилы принца или гражданина или вскрывает могилу принца или гражданина, должны быть приняты меры. Он должен быть приговорен к смерти и похоронен в той же могиле[10]. Это положение закона Хаммурапи указывает на то, что разрушение, разграбление или повреждение могилы считалось тяжким преступлением, наказуемым смертной казнью. В то же время, сам преступник должен был быть похоронен в той же могиле, что было особым видом мести и наказания. Приведенные выше законы являются лишь некоторыми примерами законов Хаммурапи, регулирующих нравственные преступления в то время и в обществе. В составе преступлений против семьи часто отражались нравственные нарушения (следует также отметить, что преступление считалось преступлением, когда оно совершалось в основном женщинами). Сексуальные отношения между близкими родственниками, такими как отец и дочь, мать и сын или другие близкие родственники, считались преступлением. Развратное поведение женщин, бегство женщины от мужа, похищение замужней женщины считались тяжкими преступлениями и подвергались суровому наказанию[11].

Закон Ману является одним из самых влиятельных кодексов индуизма в Индии, датированным около 100 года до нашей эры, и является комментарием к правовой и социальной системе Индии, включая кастовую систему[12]. В этом сборнике законов также перечислены преступления против нравственности и меры наказания, применяемые к ним, из которых: Статья 3.47: Любой, кто вступает в половую связь с женщиной, находящейся под опекой (попечительством) отца, мужа или брата, наказывается смертной казнью.

Статья 9.232: Прелюбодеяние с чужой женой наказывается штрафом в виде золотых монет. Статья 9.269: Любой, кто совершает преступления сексуального характера в отношении детей или уязвимых лиц, наказывается смертной казнью. Следует признать, что Закон Ману также перечислял преступления против животных в древней Индии, статья 4.126: Тот, кто убивает животное, не предназначенное для употребления в пищу, наказывается штрафом того же вида.

Статья 4.139: Любой, кто причиняет боль или страдания животному, наказывается штрафом в виде золотых монет. Статья 4.207: Убийство животного, приносящего пользу людям и богам, наказывается штрафом в виде золотых монет. Статья 11.151 устанавливает, что тот, кто убивает корову, наказывается штрафом за ту же породу. Мы видим, что Закон Ману обеспечивает некоторые формы защиты животных и устанавливает наказания за убийство или причинение страданий. Закон Ману не содержит специальных пунктов, касающихся преступления порнографии, как мы его понимаем в современном контексте. Однако текст содержит некоторые ссылки на сексуальную этику и нормы, которые могут быть связаны с некоторыми аспектами порнографии. Например, статья 3.50: Тот, кто смотрит на обнаженную женщину, должен совершить ритуалы омовения и очищения[13]. Вышеперечисленное отражает некоторые аспекты сексуальной морали и норм древней Индии, включая ограничения на наготу и запрет внебрачных половых контактов. Они явно не демонстрируют порнографию, но сексуальное поведение или непристойное поведение могут считаться моральными нарушениями. Такое "разнообразие" преступлений, предусмотренных законом, свидетельствует о наличии огромного количества бедняков, людей, лишенных средств к существованию [13, с-120]. Согласно законам Ману, дарить подарки чужой (женщине), ласкать (с ней), прикасаться к ее украшениям и одежде, сидеть с ней в постели - все эти действия считались прелюбодеянием (самграхана) и карались смертной казнью (Глава VIII, статья 357). Это правило не распространяется на жён актёров и певцов, а также на мужчин, привыкших к уловкам своих жён, поскольку такие мужчины разрешают отпускать своих жён к другим или тайно вступать с ними в преступные отношения (Глава VIII, статья

362). Кроме того, согласно законам Ману, к тяжким преступлениям относились прелюбодеяние, причинение вреда живым существам [14, С-77].

После завоевания Центральной Азии арабы уделяли особое внимание распространению ислама в этом регионе. С распространением ислама правила шариата стали основным средством регулирования общественных отношений. Хотя с VII века ислам стал господствующей религией в Мавераннахре и взял под свой контроль все аспекты общественной жизни, на практике он сам постепенно адаптировался к условиям Турана. Шариат действовал не только как религиозно-правовая система, но и состоял из совокупности институтов, охватывающих социально-духовную жизнь, оказывающих глубокое влияние на исторические, культурные, национальные и правовые традиции, нравственные взгляды и быт людей [15].

Мусульманское право основано на Коране и Сунне (притчах и учениях пророка Мухаммеда) и также известно, как шариатское право. В исламском праве существуют правила, касающиеся преступлений против нравственности, которые затрагивают сексуальную мораль, семейные отношения и общественный порядок. Преступления против нравственности в исламском праве могут включать: 1. Прелюбодеяние (незаконный секс). Это включает незаконный секс между лицами, не состоящими в браке или не являющимися мужем и женой. В исламском праве, помимо прелюбодеяния, которое я упомянул выше, существует ряд преступлений против нравственности. Некоторые из них: Содомия или ливат, что относится к незаконным сексуальным действиям между лицами одного пола. Распространение или производство порнографических материалов (то есть источников, отражающих развратную деятельность) считается преступлением против нравственности. Мусульманское право стремится поддерживать чистоту и защищать семейные ценности, поэтому порнография является преступлением. Кроме того, в исламском праве проституция считается преступлением против морали. Проституция, как состояние, противоречащее нормам семейной и сексуальной морали, считалась серьезным преступлением. Исламский закон требует уважения к сексуальной морали и поддержания сексуальной чистоты до вступления в брак. Поэтому незаконный секс до брака может считаться преступлением против нравственности.

Несколько аятов Корана, запрещающих однополые отношения (гомосексуальная "содомия"), приведены в следующих сурах: 1. Сура Аль-А'раф (7:80-84): Эти аяты рассказывают о грехах пророка Лота и его народа, включая их гомосексуальные отношения. Аллах Всемогущий осудил такие деяния и наказал народ Лота. 2. Сура "Ан-Ниса" (4:16): Этот аят указывает на наказание для мужчин, совершающих проституцию (нечистоту, нечестные поступки), включая гомосексуальные отношения. В стихе говорится, что такие люди должны быть наказаны.

В Коране также есть несколько других аятов, указывающих на одно из преступлений против нравственности. Сура "Ан-Нур" (24:2) говорит о наказании прелюбодеяния. В аяте указывается на то, что мужчины и женщины, совершившие прелюбодеяние, должны быть наказаны. Если прелюбодей был женат, его наказывали побиванием камнями до смерти, если не женат, то сотней плетей [16]. Однако следует отметить, что за преступление прелюбодеяния преступник мог быть наказан только при наличии четырех свидетелей преступления, поэтому если человек не защищает общественный этикет и не совершает преступление открыто, то он не будет наказан за это деяние [17].

Следует отметить, что с принятием Уголовного кодекса Узбекской ССР в 1926 году в стране началась новая эпоха в сфере уголовного права. В этом кодексе преступления против нравственности приведены разрозненно в различных статьях. Например, статья 211 главы 4 о преступлениях, связанных с половым сношением, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок не менее 3 лет за половые сношения с несовершеннолетним. Статья 212 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет за насильственное удовлетворение половой потребности несовершеннолетнего в развратной форме. Статья 213 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет за

развратные действия в отношении несовершеннолетнего. Согласно статье 216, принуждение к проституции под физическим или психологическим давлением наказывается лишением свободы на срок не менее 3 лет и строгой изоляцией от общества. Статья 217 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок не менее 3 лет и конфискации всего или части имущества за сводничество, или содержание притонов. Следует отметить, что в первоначально принятый Уголовный кодекс не были включены преступления, связанные с изготовлением, распространением и ввозом порнографической продукции, а в 1935 году были внесены изменения и дополнения, и в статью 94¹ было включено преступление, связанное с изготовлением, распространением и рекламой порнографических произведений, а также хранением их с целью продажи и сбыта, с наказанием в виде лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией подобной продукции.

Кроме того, в 1932 году были внесены изменения и дополнения в статью 166⁵ Уголовного кодекса, предусматривающие наказание в виде лишения свободы на срок до 6 месяцев за жестокое обращение с лошадьми и верблюдами, особенно с беременными верблюдами, в колхозах, на машинных и конных станциях, если эти действия привели к гибели животного или сделали его непригодным для использования. Характерной чертой этой статьи является то, что советское правительство не стремилось защищать животных, а их рабочая сила имела значение для государства. В качестве доказательства можно привести статью 166^б Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за жестокое обращение с рабочими быками, волами и верблюдами, если это привело к их гибели или порче [18].

Общей особенностью Уголовного кодекса Узбекской ССР 1959 года является то, что преступления против нравственности приведены также в разных статьях и разных главах Закона, примечательно, что в то время была установлена ответственность за уничтожение жестокое обращение с животными и попрошайничество, тогда как в кодексе 1994 года, указанные статьи не нашли свое отражение [19]. Практически все преступления против нравственности были закреплены в главе «Преступления против общественного порядка и общественной безопасности».

После обретения нашей страной независимости 22 сентября 1994 года был принят новый Уголовный кодекс, и из видов преступлений против нравственности сначала была установлена статья 128 для полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, статья 129 для развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, и статья 134 для осквернения могилы [20]. В последующие годы статьи УК продолжали совершенствоваться, в частности, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 12 апреля 2012 года № ЗРУ-324 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности», статья 130. Изготовление, ввоз, распространение, реклама, демонстрация порнографической продукции и изготовление и распространение порнографической продукции статья 130¹. Включены преступления, связанные с изготовлением, ввозом, распространением, рекламой и демонстрацией продукции, пропагандирующей насилие или жестокость [21].

Кроме того, Законом «О трансплантации органов и тканей человека» был урегулирован порядок трансплантации органов и (или) тканей человека, определены условия и порядок этого процесса, соответственно установлена уголовная ответственность куплю-продажу органов и (или) тканей человека) и вывоз за пределы Республики Узбекистан трансплантируемых органов и (или) тканей человека) [22].

11.04.2023 г. Законом Республики Узбекистан от 11.04.2023 г. № ЗРУ-829 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы надежной защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей» было криминализовано преступление в виде полового сношения с лицом в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет путем предоставления материальных ценностей или имущественной либо иной выгоды [23].

В заключение следует сказать, что исторические традиции права, действовавшие в пределах Узбекистана, следует отличать от источников мусульманского права. Потому что на протяжении всей истории Узбекистана с древнейших времен до XXI века в регионе существовали нормы и законы, регулирующие преступления против нравственности. Однако следует отметить, что конкретные нормы и их толкование могут меняться в зависимости от эпохи и правовых систем, действовавших на территории Узбекистана в разные периоды.

Таким образом, исходя из результатов изучения нормативных актов, правовых памятников и научных трудов отечественных и зарубежных исследователей, историю развития уголовного законодательства Республики Узбекистан в части установления ответственности за преступления против нравственности целесообразно условно разделить на пять основных исторических периодов:

- **доисламский период** — этап регулирования общественных отношений в сфере нравственности на основе норм зороастризма, закреплённых в Авесте, а также традиционных представлений о морали и допустимом поведении;

- **исламский период** — время распространения ислама и утверждения его правового учения — шариата, который определял уголовно-правовую оценку деяний, посягающих на общественную нравственность, при сохранении и ограниченном применении норм адата (обычного права);

- **советский период** — время кодифицированного регулирования уголовно-правовых отношений нормами Уголовных кодексов Узбекской ССР 1926 и 1959 годов, характеризующееся переосмыслением категории нравственности в рамках социалистической идеологии;

- **период независимого Узбекистана** — современный этап развития уголовного законодательства, начало которого связывается с принятием в 1994 году Уголовного кодекса Республики Узбекистан и который продолжается по настоящее время.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Зороастрийские тексты. Памятники письменности Востока.- С.312. Также см.: Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее право). Душанбе, 2005. С. 371. (Zoroastrian texts. Monuments of Eastern literature. - P. 312. See also: Khalikov A.G. The legal system of Zoroastrianism (ancient law). Dushanbe, 2005. P. 371)
2. www.tnu.tj
3. Boboyev H., Do'stjonov T., Hasanov S. "Avesto" – Sharq xalqlarining bebaho yodgorligi. TMI, T.:2004. B-22. (Boboyev H., Dostjonov T., Hasanov S. "Avesta" - a priceless monument of the peoples of the East. TMI, T.: 2004. B-22.)
4. A. V. Williams Jackson. The Moral and Ethical Teachings of the Ancient Zoroastrian Religion. International Journal of Ethics, Oct., 1896, Vol. 7, No. 1 (Oct., 1896), pp. 55-62 Published by: The University of Chicago Press. <https://www.jstor.org/stable/2375373>
5. К.И.Батир, И.А.Исаев, Г.С.Кнопов. История государства и права зарубежных стран: учеб. / под ред. К.И.Батира. – 5изд.,перепаб. и доп. – М.: Проспект,2009. В-23 (К. I. Batir, I. A. Isaev, G. S. Knopov. History of the state and law of foreign countries: textbook. / edited by K. I. Batir. - 5th ed., republished and additional. – М.: Prospect, 2009. B-23)
6. <https://www.bbc.com/russian/features-48886773>
7. Мухамедов Х. История государства и права зарубежных стран (История государств и права Древнего мира): Учебник для студентов высших учебных заведений/ Ответственный редактор: А.Х.Саидов. Часть 1. -Т.: Издательство ТГЮИ, 2005. Б-60 (Mukhamedov H. History of the state and law of foreign countries (History of states and law of the Ancient world): Textbook for students of higher educational institutions / Editor-in-chief: A.Kh. Saidov. Part 1. - Т.: TGUI Publishing House, 2005. B-60)
8. Законы Вавилонского царя Хаммурапи (Laws of the Babylonian king Hammurabi) <https://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htm>

9. Искаков И.Ж. Прокопенко В.Н., Стародубсев Ю.И., Шилова А. История государства и права зарубежных стран: Учебник. В 2 т. Т. 1 / Под общ. ред. И.Ж. Искакова. — СПб.: Издво Университета при МПА ЕврАзЕС, 2019. С-66. (Iskakov I.Zh. Prokopenko V.N., Starodubsev Yu.I., Shilova A. History of the state and law of foreign countries: Textbook. In 2 vols. Vol. 1 / Under the general editorship of I.Zh. - St. Petersburg: University Publishing House at the IPA EurAsEC, 2019. P-66)
10. <https://worldhistorycommons.org/laws-manu>
11. The laws of Manu (Manusmrti) Translated by George Bühler, The Laws of Manu. Vol. 25 of The Sacred Books of the East. Oxford: Clarendon Press, 1886. P-34
12. Matthew Lippman. Islamic Criminal Law and Procedure: Religious Fundamentalism v. Modern Law. Boston college international & comparative law review [vol. Xii, no.1. P-40
13. Mohamed Al Awabdeh. History and prospect of Islamic Criminal Law with respect to the Human Rights. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Dr.jur. Eingereicht am 16. März 2005. P-29
14. Юридическое издательство НКЮ УзССР, Ташкент, 1926, 46 стр. (Legal publishing house of the People's Commissariat of Justice of the UzSSR, Tashkent, 1926, 46 pages)
15. Узбекистон ССРнинг Жиноят кодекси. (1971 йил 1 январгача булган Узгариш ва кУшимчалэр билан). Т., Узбекистон, 1971, 311 бет. (Criminal Code of the Uzbek SSR. (With changes and additions until January 1, 1971). Т., Uzbekistan, 1971, 311 pages.)
16. <https://lex.uz/docs/-111453?ONDATE=01.04.1995>
17. <https://lex.uz/docs/-1997450>
18. <https://lex.uz/docs/-6079256>
19. <https://lex.uz/docs/-6430272>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Taqdim etilayotgan maqolalarga qo'yilgan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida qabul qilinadi va Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan bo'lishi shart. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
2. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qatorda muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni va e-mail, uchinchi qatorda sahifaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
3. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida kamida 60 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
4. Keyingi qatordan 6-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
5. Keyingi qatordan asosiy matn umimiy so'zi minimal 2000 ta bo'ladi.
6. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim va havolalar asosiy matnda bo'lishi kerak [1, B.25].
7. Maqolada keltirilgan dalillarning to'g'riligi uchun muallif mas'ul, plagiat holati taqiqlanadi.
8. Web of science, Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статья принимается на узбекском, английском и русском языках и должна быть оформлена в Microsoft Word шрифтом Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал — 1, поля со всех сторон — 2 см. Абзацный отступ — 1,25 см; выравнивание по ширине и переносы слов должны быть включены автоматически.
2. В первой строке справа указываются фамилия, имя и отчество автора; во второй строке — место работы автора, должность, ученая степень и звание, а также e-mail; в третьей строке по центру страницы крупным и жирным шрифтом — название статьи. Эти сведения должны быть приведены на узбекском, английском и русском языках.
3. Ниже дается аннотация на узбекском, английском и русском языках, содержащая не менее 60 слов на каждом языке.
4. Далее приводятся 6–10 ключевых слов на узбекском, английском и русском языках.
5. Далее основной текст: общий объем текста должен быть не менее 2000 слов.
6. Полный список литературы должен быть приведен после основного текста в алфавитном порядке; ссылки должны присутствовать в основном тексте в формате [1, C.25].
7. Автор несет ответственность за достоверность приведенных в статье доказательств; плагиат запрещен.
8. Рекомендуется цитирование журналов из база данных Web of Science и Scopus.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles are accepted in Uzbek, English and Russian and must be prepared in Microsoft Word using Times New Roman font, size 12, single line spacing, with 2 cm margins on all sides. First-line indent is 1.25 cm; text should be justified and word hyphenation/line breaks set to automatic.
2. In the first line on the right: the author's surname, given name and patronymic; in the second line: the author's affiliation, position, academic degree and title, and e-mail; in the third line centered on the page: the article title in bold and uppercase (or bold). These details must be provided in Uzbek, English and Russian.
3. Next, provide an abstract in Uzbek, English and Russian of at least 60 words in each language.
4. Next, provide 6–10 keywords in Uzbek, English and Russian.
5. Next, the main text: total word count must be at least 2000 words.
6. The full list of references must appear after the main text in alphabetical order, and citations should appear in the main text in the format [1, P.25].
7. The author is responsible for the accuracy of the evidence presented in the article; plagiarism is prohibited.
8. It is advisable to include citations from journals indexed in Web of Science and Scopus.